

**O‘ZBEKISTONDA OZIQ-OVQAT SANOATINI MODERNIZATSIYA QILISH:
INNOVATSIYA VA SIFAT SARI YO‘L**

Yusufova Laylo G‘ayrat qizi

TMC instituti,

“Iqtisodiyot” kafedrası o‘qituvchisi.

Tel: +99899-176-59-09. E.pochta: layloyusupova201@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14849962>

Annotatsiya. O‘zbekiston oziq-ovqat sanoati mamlakat oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlash va iste‘mol bozorini sifatli oziq-ovqat mahsulotlari bilan to‘ldirishda muhim ro‘l o‘ynamoqda.

So‘nggi yillarda respublikamizda zamonaviy texnologiyalarni joriy etish, mahalliy mahsulotlar turlarini kengaytirish va raqobatbardoshligini oshirishga qaratilgan ushbu sohani modernizatsiya qilish jarayoni faol kechmoqda.

Kalit so‘zlari: sanoat, sanoatini modernizatsiyalash, oziq-ovqat sanoati, oziq-ovqat texnologiyalari, ekologik xavfsizlik, xavfsizlik standartlari.

Аннотация. Пищевая промышленность Узбекистана играет ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности страны и насыщении потребительского рынка качественными продуктами питания. В последние годы в республике наблюдается активный процесс модернизации данной отрасли, направленный на внедрение современных технологий, расширение ассортимента и повышение конкурентоспособности отечественной продукции.

Ключевые слова: промышленность, модернизация промышленности, пищевая промышленность, пищевые технологии, экологическая безопасность, стандарты безопасности.

Annotation. The food industry of Uzbekistan plays a key role in ensuring the country's food security and saturating the consumer market with quality food products. In recent years, there has been an active modernization process in the republic aimed at introducing modern technologies, expanding the range, and increasing the competitiveness of domestic products.

Keywords: industry, industrial modernization, food industry, food technologies, environmental safety, safety standards.

O‘zbekiston oziq-ovqat sanoati barqaror o‘shishni ko‘rsatmoqda. So‘nggi yillarda oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi sezilarli darajada oshdi. Bu ham ichki talabning o‘shishi, ham eksport imkoniyatlarining kengayishi bilan bog‘liq. Mamlakatda xalqaro sifat va xavfsizlik standartlariga javob beradigan mahsulotlar ishlab chiqarishga imkon beruvchi zamonaviy uskunalar bilan jihozlangan yangi korxonalar tashkil etilmoqda.

Oziq-ovqat sanoatini modernizatsiya qilishning asosiy yo‘nalishlaridan biri qishloq xo‘jaligi xom ashyosini chuqur qayta ishlashdir. Unumdor yerlari va rivojlangan qishloq xo‘jaligi bilan tanilgan O‘zbekistonda meva-sabzavot konservalari, sharbatlar, murabbolar, quritilgan mevalar, go‘sh va sut mahsulotlari kabi turli xil oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish uchun ulkan salohiyat mavjud. Korxonalarni modernizatsiya qilish nafaqat ishlab chiqarish hajmini oshirish, balki iste‘molchilarga sog‘lom ovqatlanishning zamonaviy tendensiyalariga mos keladigan yangi turdagi mahsulotlarni taklif etish orqali ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar turlarini kengaytirish imkonini bermoqda.

Oziq-ovqat sanoatini modernizatsiya qilishning muhim jihati innovatsion texnologiyalarni joriy etishdir. O‘zbekistonda oziq-ovqat texnologiyalari sohasidagi tadqiqotlar faol rivojlanmoqda, mahsulotlarning foydali xususiyatlarini saqlab qolish va ularning saqlash muddatini uzaytirish imkonini beruvchi yangi retsepturalar va ishlab chiqarish usullari ishlab chiqilmoqda. Ishlab chiqarishning ekologik xavfsizligi va atrof-muhitga salbiy ta’sirni kamaytirish masalalariga ham alohida e’tibor qaratilmoqda.

O‘zbekistonda oziq-ovqat sanoatini modernizatsiya qilish davlatning faol qo‘llab-quvvatlashi bilan amalga oshirilmoqda. Mamlakatda ushbu sohaga investitsiyalarni rag‘batlantirish, biznesni rivojlantirish uchun qulay shart-sharoitlar yaratish va mahalliy mahsulotlar eksportini qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan turli dasturlar amalga oshirilmoqda.

Shuningdek, davlat korxonalariga chet el investitsiyalarini jalb qilish va yangi sotish bozorlarini o‘zlashtirishda ko‘maklashmoqda.

O‘zbekiston oziq-ovqat sanoatini modernizatsiya qilish katta istiqbolga ega. Mamlakatda ushbu sohani yanada rivojlantirish uchun barcha zarur shart-sharoitlar, jumladan, rivojlangan qishloq xo‘jaligi bazasi, malakali kadrlar va davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash yaratilgan.

Yaqin yillarda oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi yanada oshishi, mahsulot turlari ko‘payishi va mahalliy mahsulotlar sifati yaxshilanishi kutilmoqda.

Jahon bozorida raqobatlasha oladigan, eksportga yo‘naltirilgan ishlab chiqarishni rivojlantirishga alohida e’tibor qaratiladi. O‘zbekiston Markaziy Osiyo mintaqasi va undan tashqarida sifatli oziq-ovqat mahsulotlarini yetkazib beruvchi yetakchi davlatlardan biriga aylanishni maqsad qilgan.

O‘zbekiston oziq-ovqat sanoatini modernizatsiya qilish mamlakat oziq-ovqat xavfsizligini ta’minlash va aholi turmush sifatini oshirishning muhim omilidir. Davlat tomonidan faol qo‘llab-quvvatlash, innovatsion texnologiyalarni joriy etish va investitsiyalarni jalb qilish tufayli ushbu tarmoq barqaror o‘zlashni namoyish etmoqda va yanada rivojlanish uchun katta istiqbollarga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Porter M.E. The Competitive Advantage of Nations: With a New Introduction. N.Y.: The Free Press, 1990, Palgrave Tenth Edition, 1998 - 855 p.
2. O‘zbekiston Respublikasining sanoat ishlab chiqarishi 2022- yil yanvar-dekabr (dastlabki ma’lumot). Statistika agentligi press-relizi www.stat.uz
3. O‘zbekiston Respublikasi statistika agentligi ma’lumotlari asosida tahlil qilingan.
4. Muallif hisob kitoblar natijasi.